

Revista Divulgación Científica
Universidad Territorial Deltaica Francisco Tamayo
Nº 2, Enero - Junio, 2020
Depósito legal: DA2019000004
<https://redici-utdft.webnode.es/>

VIVENCIAS DE LOS DOCENTES DE ENFERMERÍA DURANTE EL PROCESO DE ENSEÑANZA EN LAS PRÁCTICAS CLÍNICAS DEL PROGRAMA NACIONAL DE FORMACIÓN EN ENFERMERÍA INTEGRAL COMUNITARIA DE LA UNIVERSIDAD TERRITORIAL DELTAICA FRANCISCO TAMAYO

Noraida Rondón

Universidad Territorial Deltaica Francisco Tamayo
Tucupita, estado Delta Amacuro
norayda.rondon@gmail.com

Recepción: 29- 09 -2019 y Aprobación: 7 - 12 -2019

Resumen

El proceso de enseñanza y aprendizaje en enfermería conserva algunas particularidades especiales debido a que su formación se basa en teoría y práctica, las cuales se desarrollan en instituciones prestadoras de servicios de salud que actúan como campos de práctica clínica, de allí que el propósito de esta investigación es develar las vivencias de los docentes de enfermería durante el proceso de enseñanza en las prácticas clínicas del Programa Nacional de Formación en Enfermería Integral Comunitaria, ocurridas en la Universidad Territorial Deltaica Francisco Tamayo y en el Complejo Docente Hospitalario Dr. Luis Razetti. Tucupita, estado Delta Amacuro. Para obtener la información fueron realizadas entrevistas en profundidad y la observación participante a cuatro docentes, como informantes claves, de la unidad curricular prácticas clínicas. La reflexión general es la siguiente: el docente debe estar comprometido con la universidad y la formación del estudiante para poder supervisar con ética, compromiso y responsabilidad a los estudiantes.

Palabras claves: Docente; Estudiante; Prácticas Clínicas

Abstract

The process of teaching and learning in nursing preserves some special features due to the fact that its training is based on theory and practice, which are developed in institutions providing health services that act as clinical practice fields, hence the purpose of this research is to uncover the experiences of nursing teachers during the teaching process in the clinical practices of the National Comprehensive Community Nursing Training Program, which took place at the Francisco Tamayo Deltaica Territorial University and the Dr. Luis Razetti Hospital Teaching Complex. To obtain the information, in-depth interviews and participant observation were carried out to four teachers, as key informants, of the clinical practice curricular unit. The general reflection is as follows: the teacher must be committed to the university and the student's training in order to supervise students with ethics, commitment and responsibility.

Key words: Teacher; Student; Clinical Practices

Introducción

En Venezuela se están realizando cambios importantes en la enseñanza universitaria y uno de estos cambios se están suscitando en enfermería al gestionarse en diferentes universidades territoriales y politécnicas el Programa Nacional de Formación en

Enfermería Integral Comunitaria el cual se desenvuelve dentro del pensamiento del cuidado humano. El nuevo profesional de la enfermería debe mantener una actitud de respeto, empatía, solidaridad, desvelo, compromiso, afecto, comprensión, cortesía, calidez y solicitud de atención al ser persona e incluye la intervención, para lograr la rehabilitación, autonomía y la reinserción de las personas en la sociedad. Esta se realizará con el levantamiento del proceso de cuidado-curación-sanación durante la práctica en el proceso salud-enfermedad de las personas.

Este se logra con la decisión del profesional de enfermería, el docente y el alumno en su mediación de los procesos de salud-enfermedad con otros profesionales de la salud, con el sistema de salud, con la organización comunitaria y por último, como resolución, la toma de decisiones científicas, sistemáticas en la práctica del arte y ciencia del cuidado, en situaciones de salud y enfermedad. Este nuevo paradigma de formación del profesional en enfermería integral comunitaria, enfatiza la promoción de la salud, la prevención y adaptación a la enfermedad, la participación en el tratamiento bajo la concepción del cuidado humano, que tiene como beneficiario al ser humano, la familia, los grupos sociales y las comunidades.

En este sentido, la formación de los estudiantes de enfermería es un proceso complejo puesto que, necesitan conocimientos de anatomía, farmacología, estadísticas, procedimientos básicos de enfermería, entre otros, los cuales, además de verbalizarlos deben demostrarlos durante las prácticas clínicas, al prestar cuidados de enfermería al paciente, su familia y la comunidad, por lo cual, el docente encargado de la Unidad Curricular Prácticas Clínicas por Áreas Específicas que se desarrollan en el tercer y cuarto trayecto del Programa Nacional de Formación en Enfermería Integral Comunitaria debe permanecer con los estudiantes en todo el desarrollo de dichas prácticas.

La presente investigación tiene como propósito develar las vivencias de los docentes de enfermería durante el proceso de enseñanza en las prácticas clínicas del Programa Nacional de Formación en Enfermería Integral Comunitaria de la Universidad Territorial Deltaica Francisco Tamayo. Enmarcado en el paradigma cualitativo apoyado en el método fenomenológico. El escenario de la presente investigación está representado por la Universidad Territorial Deltaica Francisco Tamayo y el Complejo Docente Hospitalario Dr. Luis Razetti, Tucupita, estado Delta Amacuro. Se aplicó como técnica de la recolección de datos la entrevista en profundidad y la observación participantes a cuatro (04) informantes claves docentes de la unidad curricular prácticas clínicas, para la realización de la interpretación y análisis de la información se utilizó la categorización, triangulación de la información la cual será demostrada en estructuras para finalizar con una teorización.

Este estudio está estructurado de la siguiente manera; el Avance I contiene la aproximación a la situación, el propósito de la investigación, la justificación de la investigación, seguidamente se describe, el Avance II donde se describen los antecedentes del estudio, la fundamentación teórica y el sustento legal de la investigación, en Avance III se desarrolla el paradigma, el método de Investigación, el escenario y los informantes claves, de igual forma se muestran las técnicas utilizadas para la recolección de la información el análisis e interpretación de la información, en conjunto con la credibilidad y fiabilidad, en el Avance IV se despliega la interpretación de la información y el Avance V teorización y las reflexiones.

Avance I

Contextualización de la Situación

Aproximación a la Situación

Formar profesionales de enfermería adecuados y comprometidos en brindar bienestar y cuidado integral a pacientes, depende en gran manera de la excelencia durante la formación ofrecida por los docentes, centrada en el estudiante y con enseñanza de calidad que promueva el aprendizaje efectivo. El proceso de enseñanza y aprendizaje en enfermería posee algunas características especiales debido a que en gran parte se basa en teoría y práctica, además de desarrollarse en instituciones prestadoras de servicios de salud que actúan como campos de práctica clínica. Potter y Perry (2003) afirman que “la práctica clínica es una parte importante del currículo de enfermería, es la parte en la cual las estudiantes aplica el conocimiento adquirido en la universidad” (p.123). De acuerdo con lo citado, la cognición del estudiante, aunque real, no tiene esencia palpable, siendo propia de cada uno y, por lo tanto es inaccesible al profesor. Se sabe que el conocimiento teórico y práctico es traducido por los aprendices, como experiencias que no pueden estar separadas una de la otra.

Aprender a cuidar sucede durante la relación existente entre el estudiante y la persona cuidada, donde el estudiante aplica y transforma los conocimientos teóricos aprendidos en el aula de clases a través de acciones prácticas de cuidado, las cuales son supervisadas por el docente clínico. La actuación del docente en este contexto se transforma en un elemento importante del proceso de aprendizaje, ya que al integrarse con los estudiantes en las áreas clínicas, el docente proporciona, a través de su conocimiento personal y sus conocimientos actuales, las bases y el apoyo necesario para el desarrollo del futuro profesional de enfermería. Sin embargo, es en este ambiente clínico de cuidado donde ocurre la integración del docente clínico / la enfermera asistencial las cuales desarrollan un papel fundamental en la formación del estudiante. Iyer y col (2002) sostiene que:

La práctica clínica demanda que los estudiantes se adapten a un ambiente complejo y de cambios en el cual deberán interactuar con diversos profesionales. A lo largo de este proceso, las enfermeras son esenciales para la formación y adaptación apropiada de las estudiantes. Ellas enseñan, guían, monitorean y también facilitan la integración de los pasantes en los diferentes servicios. (p.22)

Desde la perspectiva de la investigadora y la experiencia como enfermera asistencial y luego como docente de enfermería, llevó a indagar con mayor profundidad lo que sucede actualmente en la docencia de enfermería durante las prácticas clínicas, y, a través del desempeño como docente de un significativo número de estudiantes de enfermería de la Universidad Territorial Deltaica Francisco Tamayo, en las diferentes áreas clínicas y en el entorno enfrentado por los docentes, muchas veces se percibe un ambiente cálido y facilitador y en otras se percibe la hostilidad y la amenaza, por lo cual se conoce la tensión que dificulta el aprendizaje del estudiante.

En este contexto, al docente le corresponde: seleccionar los pacientes según los objetivos del programa, prestar el cuidado con los estudiantes (promoviendo la reflexión de la experiencia), distribuir tareas, supervisar y actuar como elemento facilitador en el proceso de aprendizaje, con un máximo de 30 estudiantes por docente, donde debe garantizar la

calidad de la enseñanza prestada, y estimular al estudiante para que empiece a desarrollar e integrar los conocimientos recibidos en las unidades curriculares teóricas, así como la adaptación de los lineamientos de salud que constantemente plantean serios desafíos a la enseñanza clínica. Además de pasar gradualmente a integrarse a un ambiente profesional y por lo tanto tener sus primeros contactos con las enfermeras asistenciales en las diversas instancias de su experiencia.

Otro elemento observado durante el desempeño en las diferentes áreas clínicas, es la ansiedad que aparece en algunos docentes por no poder cumplir con las exigencias del programa, a lo que se suma el poco reconocimiento de la labor desarrollada, tanto por parte de los usuarios como por los del personal de salud y las experiencias vividas junto a los estudiantes en los centros de salud. En este contexto surgen las inquietudes acerca de la actuación del docente clínico en las diferentes áreas para las prácticas clínicas, motivo por el cual surgen las siguientes interrogantes: ¿Qué significa para la enfermera docente tener estudiantes a su cargo? ¿Cuál es la motivación del docente para enseñar a estudiantes de enfermería en los centros de salud? ¿Cuál es la percepción del docente sobre los estudiantes de enfermería ante la llegada al hospital? ¿Cómo entiende la enfermera docente su función en la enseñanza del estudiante de enfermería en las instituciones de salud?

Propósito

Estas inquietudes necesitan una respuesta; por tal motivo sentí la necesidad de estudiar este fenómeno por lo cual me propongo el siguiente propósito Develar la vivencia de los docentes de enfermería durante el proceso de enseñanza en las prácticas clínicas del Programa Nacional de Formación en Enfermería Integral Comunitaria de la Universidad Territorial Deltaica Francisco Tamayo. Tucupita, Estado Delta Amacuro.

Justificación e Importancia

La formación de un profesional es un trayecto largo, comprende instrucción previa a la práctica y estimulación al estudio constante de la teoría. En enfermería, el estudiante no se escapa de estos paradigmas, sin embargo, es necesario acotar que la diferencia de nuestra profesión con relación a las demás, reside en la sensibilización que debe poseer el estudiante y la dedicación al manejo de personas en situación especial de salud debido a la patologías que presente, para ello es necesario que el estudiante tenga una convicción real de vocación y conciencia de que va a hacer la profesión que lo acompañe por el resto de su vida y que se convertirá en un guardián de la salud.

Este estudio está enmarcado en la línea de investigación N° 5 de la Universidad Territorial Deltaica Francisco Tamayo; Transformación socio-educativa ante la nueva perspectiva universitaria. Asimismo, la investigación tiene como propósito Develar las vivencias de los docentes de enfermería junto a los estudiantes de prácticas clínicas del Programa Nacional de Formación en Enfermería Integral Comunitaria, en el campo de la práctica clínica.

Desde esta perspectiva el presente estudio beneficiará tanto al estudiante como al docente, porque se develaran las vivencias de los docentes clínicos junto a los estudiantes, para mejorar la calidad de la docencia en el escenario práctico-clínico esto debido a que el docente universitario no suele ser un profesional de la educación y su elección está más

asociada a su experticia disciplinar y no a la pedagógica. Igualmente, la importancia de entrenamientos pedagógicos en docentes clínicos y su relación con el proceso enseñanza-aprendizaje de ambientes prácticos. Por otra parte, la adquisición de experiencias para conducir prácticas centrada en la enseñanza y estilos de aprendizajes efectivos por estudiantes, encontrando oportunidades para adquirir seguridad en la toma de decisiones y demostrar confianza en su desarrollo y desempeño profesional.

De igual forma beneficia a la carrera de enfermería y a los profesionales que la conforman, porque serán los que conducirán la práctica clínica centrada en la enseñanza y estilos de aprendizajes efectivos para que el estudiante demuestre confianza en el desarrollo y desempeño profesional. Finalmente este estudio permitirá obtener una comprensión más global de la experiencia vivida por la docente a partir de su propia perspectiva y nuevas alternativas metodológicas para estudios futuros que tengan relación con las variables o fenómenos estudiados.

Avance II Referentes Teóricos

Antecedentes del Estudio

Existen muchos estudios con respecto a las investigaciones realizadas en el área de la educación en enfermería donde predominan los dos primeros actores citados - el estudiante y el docente - y su relación en la práctica clínica, sin embargo, hay muy poca literatura disponible acerca de la participación y el rol de la enfermera clínica en este proceso. En relación al tema de investigación trazada existen otras investigaciones que se han realizado sobre el tema a tratar, entre los cuales se destacan:

Ramio (2015), realizó una investigación referida a los *Valores y actitudes profesionales, de la práctica profesional enfermera en Cataluña*. Su objetivo fue comprender la práctica enfermera actual, a través del estudio de los valores y actitudes profesionales. Ello permitió analizar, desde la Sociología, los valores y actitudes de ese grupo profesional, así como el grado de adhesión y jerarquización, para comprender la realidad social de una profesión inserta en el ámbito sanitario cuyas aportaciones a la sociedad son fundamentales porque revierten en la salud y bienestar de las personas.

El análisis y conclusiones de dicha investigación son los siguientes que tienen que ver mucho con el periodo estudiado que comprende la década de los años sesenta del siglo XX. El estudio descrito tiene relevancia para el presente porque se indaga sobre los valores y actitudes profesionales, de la práctica profesional enfermera, elemento que es indispensable para esta investigación.

Así mismo Betancourt (2011). Realizó un estudio titulado: *El docente de enfermería en los campos de práctica clínica: un enfoque fenomenológico*. El objetivo propuesto fue comprender la vivencia de los docentes de enfermería junto a los estudiantes de enfermería, en los campos de práctica clínica. Para ello se optó por una metodología cualitativa fenomenológica, y para fundamentar el análisis de los datos, se utilizó el marco filosófico de Martín Heidegger. Cinco docentes de una universidad de Chile participaron del estudio.

El análisis posibilitó descubrir los siguientes temas: ser docente en el hospital, la convivencia con enfermeras clínicas y ser docente en la enseñanza del cuidado. El estudio demostró que la integración docente/asistencial es un elemento constructivo y facilitador del proceso de enseñanza y aprendizaje, que busca la formación de profesionales de enfermería que incorporen en su actuación las bases de un cuidado auténtico. La investigación descrita guarda estrecha relación con el presente estudio, ya que se estudia al docente de enfermería en los campos de práctica clínica.

También Lapeña (2010). Investigó sobre *la experiencia de las enfermeras que trabajan con estudiantes de enfermería en un hospital: una investigación fenomenológica*. La cual tuvo por objetivo, explorar las experiencias de las enfermeras que trabajan con estudiantes de enfermería españolas en un hospital. Y el Método utilizado fue el abordaje fenomenológico cualitativo y una muestra de conveniencia. Se incluyeron en el estudio veintidós enfermeras pertenecientes a un hospital público de España. Los datos fueron recogidos a través de entrevistas no estructuradas y semi-estructuradas, y analizadas usando la propuesta de Giorgi. Se siguieron los Criterios Consolidados para Relatos de Investigación Cualitativa.

Resultados. Tres temas principales según Lapeña (2010) describen la experiencia de las enfermeras:

1. La relación de la enfermera con las estudiantes de enfermería. La mayoría de las enfermeras dan énfasis a la importancia del primer contacto con las estudiantes y consideran que la actitud de las estudiantes es esencial.
2. La definición del rol de la estudiante en la práctica clínica. Es necesaria para unificar el rol y las intervenciones de la enfermera para evitar guiar en forma errónea a las estudiantes y establecer prioridades en la práctica clínica.
3. Construir puentes entre los ambientes clínicos y la Universidad. Se enfatizó la necesidad de establecer un terreno común y conexiones entre la universidad y los servicios clínicos del hospital.

Igualmente, Roldán (2009), realizó un trabajo sobre los *modelos de desarrollo y formación de enfermería en la universidad venezolana: Un estudio comparativo*. El propósito es abordar la temática; educación de enfermería en Venezuela, focalizando el asunto en una de sus aristas: el perfil profesional, diseñado mediante la adopción y transmisión acrítica de tecnologías curriculares foráneas que privilegian las competencias técnicas con prescindencia de componentes para la comprensión de las propias realidades sociales.

La metodología, fue un estudio comparativo. Para el análisis se apeló a: 1) La imbricación histórica de Modelos de desarrollo-Filosofías-Educación de enfermería, 2) Los dispositivos tales como la Constitución de la República de Venezuela (1961), Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999), Ley de Universidades, Planes de Estudio de Enfermería; 3) Un análisis de los modelos de desarrollo 1958-1998 (Desarrollista/Tecnocrático/Neoliberal/Capitalista) y el iniciado en 1999 (Humanista/ Solidario/ Emergente/ Proyecto socialista); 4) las nuevas políticas públicas en salud, educación superior y en ciencia y tecnología.

Se emprende un recorrido que configura un estudio comparativo, mediante el método

dialéctico, de los dos modelos de desarrollo (el Desarrollista/Tecnocrático/ Neoliberal y el Proyecto de Modelo Socialista) los cuales se asumen como dos momentos históricos, políticos y sociales contrapuestos que impactan la educación y, para el caso que nos ocupa, la formación universitaria en enfermería y su correspondiente perfil. A tales efectos se han establecido las contraposiciones filosóficas orientadoras de la formación universitaria en enfermería en ambos modelos, vale decir: a) Una filosofía interpretativa, parmenídea, sostenedora de lo permanente, individualista, distante de lo real social y funcional a intereses mercantiles, y b) Una filosofía holística, de movimiento, dialéctica, transformadora que se inscribe en la Tesis 11 de Marx sobre Feuerbach. Este estudio fue considerado para esta investigación porque se estudia la variable formación en Venezuela, tema de gran relevancia, para esta investigación.

Marco Referencial

Enseñanza

La enseñanza es una acción social en la que interviene activamente e intencionalmente los sujetos participantes, el docente y el/los estudiante(s) según Flores (1994) “es el principal proceso intencional mediante el cual la sociedad moderna convierte a sus individuos en herederos del saber” (p. 56), al producirse esta acción en numerosos escenarios permitirá que se facilite la educación de los mismos, la cual forma parte íntima y plena del proceso educativo y posee su núcleo básico de aprendizaje, enseñar implica facilitar el aprendizaje, este significado está en relación directa con las experiencias del estudiante y las motivaciones del ambiente.

En tal sentido la enseñanza, incluido el aprendizaje, constituye un proceso de interacción e intercomunicación constante entre varias personas y, fundamentalmente tiene lugar en forma grupal en donde el docente mantiene un lugar de importancia al facilitar, organizar y conducir el proceso de enseñanza, pero tiene que ser de tal manera, que los miembros de ese grupo los estudiantes tengan un significativo protagonismo y se le haga sentir una gran motivación por lo que están realizando. Por lo cual, la enseñanza presenta ciertas características que la configuran como un proceso de investigación, edificación científica y crítica del conocimiento, por lo cual en la enseñanza universitaria se necesita el dominio de un conjunto de conocimientos, métodos y técnicas. (Benedito, Ferrer y Ferreres, 1995, p. 61)

Prácticas Clínicas

La práctica clínica debe basarse en el conocimiento para que el estudiante se forme de manera integral y con poder resolutoria, además centrar los cuidados en el usuario, por lo que se hace necesario considerar y mantener su singularidad y respetar la autonomía del sujeto que necesita de cuidado. En este sentido las prácticas clínicas, son recomendaciones desarrolladas de forma sistemática para ayudar tanto al profesional de enfermería, al estudiante y al mismo usuario a tomar las decisiones adecuadas cuando este padezca una enfermedad o condición de salud determinada.

La práctica clínica consiste en la identificación de problemas y/o necesidades relacionados con la salud y su abordaje mediante el proceso enfermero, la cual debe ser dirigida por los profesionales y los estudiantes de enfermería que estén realizando sus prácticas clínicas en

las instituciones de salud asistenciales y comunitarias. Por lo cual es necesario que el docente de prácticas unido con el personal de enfermería que labora en la institución de salud utilice este conjunto de acciones que permitan la generación del conocimiento necesario para orientar y administrar la actuación en un caso concreto. Es durante la práctica clínica que surgen situaciones en las que existe incertidumbre sobre los resultados, sobre la orientación o la administración de una intervención.

En relación con lo anterior Sagrado y Otros. (2014). Definen la práctica clínica como “una actividad a desarrollar por los profesionales y aprender por los alumnos” (p. 39). Es durante esta actividad que el profesional de enfermería y el docente, desarrollan y aplican sus conocimientos y el estudiante aprende haciendo al cumplir con las competencias de su enseñanza universitaria y es en ese momento que utiliza el proceso enfermero como método primordial durante la práctica clínica. El estudiante de enfermería pone en práctica los conocimientos adquiridos en las aulas de clase y es con el proceso enfermero que logran identificar las situaciones que son susceptibles y necesitan una pronta intervención de las que se esperan resultados positivos.

Habilidades y Destrezas

La habilidad es la capacidad natural, un talento, alguna experiencia o capacidad que tiene una persona para llevar a cabo y con éxito, la actividad, trabajo u oficio propuesto. Casi todos los seres humanos, incluso aquellos que observan algún problema motriz o discapacidad intelectual, entre otros, se distinguen por algún tipo de aptitud. En tanto y de acuerdo con que no todas las personas somos iguales, venimos del mismo lado o nos gusta lo mismo, no todos los seres humanos demuestran la misma destreza para las mismas cosas y por suerte, gracias a esto es que existe la diversificación de tareas y trabajos.

De acuerdo con los señalamientos Olivero (2009), señala que “la habilidad es la capacidad de una persona para realizar actividades en un tiempo muy corto. Tiende a relacionarse con la destreza, la cual tiende a ser innata o hereditaria” (p. 714). En este sentido, la habilidad puede considerarse como aptitud innata o desarrollada, al grado de desarrollo se le considera un talento. Se relaciona con la facilidad que tiene el estudiante para desarrollar con facilidad las actividades impuestas.

La palabra destreza se cimenta por la característica del adjetivo diestro. Una persona diestra en el uso preciso del término es una persona cuyo dominio se mantiene en el uso de la mano derecha. Diestro tiene también el sentido de describir a toda persona que maniobra diferentes objetos con gran habilidad. En tiempos pasados se creía que el lado derecho tenía concordancia con Dios, y el izquierdo con el Diablo. El significado de destreza reside en la capacidad o habilidad para realizar algún trabajo, principalmente relacionado con trabajos físicos o manuales.

En relación con lo anterior durante la práctica clínica el estudiante adquiere habilidades y destrezas en la aplicación de los conocimientos adquiridos durante el proceso enseñanza-aprendizaje, para lo cual es necesario e imprescindible que posea conocimientos básicos y complementarios de los cuidados que debe realizar durante el proceso salud enfermedad de la persona, familia y comunidad.

Conocimientos Básicos de Enfermería

Durante el proceso enseñanza aprendizaje en las instituciones educativas universitaria el estudiante de enfermería recibe la formación del cuidado en el proceso salud enfermedad de las personas, familias y comunidades, proceso complejo, es decir, estudiar enfermería no consiste solamente en pasar los exámenes y sobrevivir a las prácticas (aunque esas son dos de las grandes preocupaciones de los estudiantes). Consiste en obtener conocimientos lo más que se pueda antes de acudir a las prácticas. Pinto (1996) expresa:

Es una expresión de la práctica y, por ello, debe basarse en el conocimiento que adquiera el estudiante de enfermería o ciencia de enfermería, al considerar que la ciencia de enfermería es el cúmulo de conocimientos que ayudan a resolver los problemas de la práctica. (p. 48)

Hay concepciones principales en enfermería con los que un estudiante necesita habituarse antes de que pueda comenzar a cuidar de los pacientes. Estos conceptos proporcionan la base para los programas de educación en enfermería y brindan las técnicas necesarias para esta disciplina, como liderazgo y toma de decisiones. También enseña a los estudiantes la forma de interactuar y de cuidar a los pacientes. Los conceptos de enfermería deben abarcar a los seres humanos (el paciente como una persona), de forma holística, entorno, salud, y enfermería, ya que estos conceptos envuelven los paradigmas en cada una de las teorías referidas al cuidado.

El primer concepto, ser humano; se compone de varios aspectos diferentes para crear uno global. Esto incluye las áreas psicológicas, sociales, físicas, espirituales y culturales de la vida de una persona. El entorno de un paciente, incluye el lugar en el que pasa su tiempo y su posición socioeconómica, así como las personas de su alrededor, es el segundo concepto de enfermería. En este aspecto es necesario considerar donde asiste la persona cuando tiene un problema de salud. El tercer concepto fundamental en enfermería es la salud. Los estudiantes de enfermería necesitan ser conscientes de forma continua de la salud de sus pacientes. Estas suelen centrarse primero en la sufrimiento de salud principal del paciente, pero también deben prestar atención a cualquier otro síntoma posible y al bienestar global del paciente. Por lo que el conocimiento de la salud es de vital importancia para las prácticas clínicas.

El cuarto concepto es el proceso actual de enfermería como concepto, la enfermería se considera no sólo una ciencia, sino también un arte; incluye aprender el liderazgo, toma de decisiones y enfoques para encontrar todas las necesidades de un paciente, no sólo sus preocupaciones de salud inmediatas, implica tanto la enseñanza como el aprendizaje, la formación ética y legal, la capacidad de trabajar en equipo y técnicas de razonamiento rápido por lo que hay que instruir al estudiante desde su formación sobre las obligaciones principales como parte del concepto de enfermería que son promover el bienestar, prevenir la enfermedad y la lesión, ayudar en la curación y hacer lo que sea posible para aliviar el sufrimiento, siempre y cuando sean tanto éticas como legales.

Descubrimiento de Saberes

La historia del saber de enfermería está modificada en incidentes negativos, que se producen intencionalmente para obtener una capacidad explicativa en el descubrimiento de los saberes. Existen diferentes contextos en donde se ampliaron los conceptos

filosóficos y científicos, dilucidaciones que contribuyen a explicar las formas de pensamiento científico como se encuentra en los libros.

En el saber de enfermería participan pensamientos mágicos religiosos y formas elementales de razonamiento que lo llevan a una explicación de las actividades del cuidado humano que tiene componentes sobrenaturales y naturales, en este sentido Tardif (2004), indica:

Las facultades de educación sería enriquecer esa capacidad de discernimiento, proporcionando a los alumnos una sólida cultura general que tendría precisamente como base el descubrimiento y el reconocimiento del pluralismo de los saberes que caracteriza la cultura contemporánea y la cultura educativa actual. (p.132)

Se hace necesario el descubrimiento de diferentes saberes de enfermería, es preciso observar que este se ve comprometido nuevamente con pautas y conductas que lo enmarcan en una concepción de saber popular en cuanto a la transmisión y elaboración de conocimientos relativos al saber y al quehacer de enfermería, que lo reduce a un sistema no estructurado ni sistematizado, alimentado por la transmisión oral, tan solo recogido en un lenguaje popular al alcance de todos, ya que las actividades del cuidado humano de enfermería habrían quedado relegadas al ámbito privado de lo doméstico.

Técnicas para la Formación Clínica.

Las técnicas para la formación clínica es el cúmulo de teorías puesta en práctica, vivencias y experiencias de aprendizaje que se generan con el seguimiento al aprendizaje básico inicial, incluye una amplia gama de estrategias y métodos que responden a necesidades concretas de la Institución, de la comunidad y cuyo objetivo final debe ser el mejoramiento de los servicios que se ofrecen Tardif (2004) asegura que las técnicas:

Constituyen uno de los métodos masivos más eficaces de autoeducación, en tanto permiten al estudiante, en las diferentes áreas, crear una dinámica de actualización y aplicar lo aprendido en su práctica diaria, mediante elementos que estimulan su raciocinio, su nivel crítico y la toma de decisiones más correctas, sin olvidar la individualidad de cada uno de sus pacientes. (p.54)

En este sentido, el objetivo de la unidad curricular prácticas clínicas es que el estudiante se inicie en el desarrollo de las competencias que le permitan formarse en el conocimiento de los diferentes entornos asistenciales reflexionando sobre los procesos que se llevan a cabo, e identificando a la persona como razón de ser del mismo. Los estudiantes llevarán a cabo la atención cuidadora básica aplicando el proceso de enfermería desarrollando la etapa inicial de valoración.

Prestación de Cuidados

La prestación de cuidados enfermeros consiste en la vinculación de actividades y servicios profesionales que pone la enfermera a la disposición de los usuarios, familia y comunidad con el objetivo de reemplazar, auxiliar o enseñar aquellas acciones que el paciente llevaría

a cabo por sí mismo, si tuviera la fuerza o las destrezas necesarias para la recuperación de su salud perdida o para facilitar el mantenimiento de la misma. Esta prestación debe ser ajustada a lo que los pacientes demandan de la enfermera a través del desarrollo de competencias profesionales necesarias que hagan que el servicio profesional de la enfermera se ajuste a las necesidades y exigencias de los usuarios.

En relación a lo anterior Potter y Perry (2003) sostienen que:

La enfermería es una disciplina de prestación de cuidados. Los valores de esta profesión se fundamentan en la ayuda de las personas para recuperar, mantener o mejorar su salud, prevenir enfermedades, encontrar ayuda y conservar la individualidad y la dignidad. (p.22)

Es necesario que el profesional de enfermería, el docente de la unidad curricular y el estudiante en conjunto con el resto del equipo de salud interactúen para proporcionar una prestación de cuidados de calidad y calidez. La prestación de cuidados por otra parte, debe ser organizada y estructurada de forma que se desarrolle teniendo en cuenta los patrones de calidad adecuados de una forma costo efectivo, influyendo de forma positiva en el resultado alcanzado. Durante la prestación de cuidados por parte del profesional de enfermería, pueden utilizar a los estudiantes de acuerdo a la necesidad del paciente y así estos ponen en práctica los conocimientos, habilidades y destrezas durante la práctica.

Monitoreo de las Prácticas Clínicas

Durante el desenvolvimiento del estudiante en su práctica clínica, el docente debe efectuar un monitoreo continuo, cuando se habla de monitoreo generalmente se piensa en un monitor para realizar la supervisión y control de medidas, parámetros entre otros; es decir, el monitoreo consiste en la observación del curso de uno o más parámetros para detectar imprevistos durante la práctica. Los enfermeros pueden monitorear los signos vitales de un paciente a través de un dispositivo que refleja de manera gráfica los latidos de su corazón; en caso de advertir algún problema. En este sentido Valle y Rivera (2008) describen al monitoreo como un:

Ejercicio destinado a identificar de manera sistemática la calidad del desempeño de un sistema, subsistema o proceso a efecto de introducir los ajustes o cambios pertinentes y oportunos para el logro de sus resultados y efectos en el entorno. Así, el monitoreo permite analizar el avance y proponer acciones a tomar para lograr los objetivos; Identificar los éxitos o fracasos reales o potenciales lo antes posible y hacer ajustes oportunos a la ejecución. (p. 2)

Es decir, el monitoreo es un análisis metódico del proceso de ejecución y el criterio de valoración donde se busca observar el resultado entre lo planificado y lo ocurrido, el foco de esta actividad es la confirmación si se ha cumplido lo planificado y sugerir cambios para reducir la divergencia entre uno y otro momento. Además busca nivelar la eficacia de una suposición, retroalimentarla y consecuentemente tomar decisiones estratégicas y operativas basadas sobre una plataforma práctica, y por tanto el monitoreo se traduce, en un proceso de producción y gestión de conocimientos teórico práctico y en una fuente de aprendizaje que contribuye a una mayor pertinencia y efectividad.

En relación a lo anterior, durante el proceso enseñanza-aprendizaje que se realiza en las

prácticas clínicas, el monitoreo es el acompañamiento que realiza el docente al estudiante el cual tiene el propósito de valorar que los objetivos propuestos tengan el impacto deseado para el paciente, su familia y sobretodo en el estudiante, es necesario mencionar que el monitoreo durante las prácticas clínicas no se delimita a identificar si las actividades fueron ejecutadas o no por el estudiante, más bien, busca proporcionar retroalimentación continua, brindar sugerencias de acción, de tal forma que se logren los resultados deseados, relacionar el análisis del proceso enfermero con los diferentes problemas y o necesidades detectadas para brindar un cuidado humano permanente de calidad con calidez además de promover la autogestión y autoevaluación del estudiante durante la prestación de los cuidados.

Para realizar el monitoreo de las prácticas clínicas, se emplean instrumentos de tipo cuantitativos y cualitativos, de tal forma que el proceso de recolección de datos se transforme en información valiosa, ya que a través de ellos no solo se evalúa al estudiante, si no que sirve para descubrir las debilidades que tiene el estudiante y si necesita permanente acompañamiento durante las prácticas.

Avance III

Aproximación Metodológica Y Epistémica

Abordaje Paradigmático

Toda investigación debe estar fundamentada en un método y este a su vez se sustenta en un paradigma, el cual es definido por Kuhn citado por Pérez (2003) como:

Un sistema coherente de conceptos filosóficos, de creencias teóricas y metodológicas de los que se deriva un modo de entender la ciencia y producir conocimiento científico (...) un paradigma mientras que dure gobierna y rige a los investigadores y su quehacer científico. (p. 11)

La perspectiva metodológica de esta investigación se apoya en el paradigma post positivista cualitativo en el que busca conformación estructural, sistemática de las realidades que se estudia. Al respecto, Martínez (2009) considera que; “la epistemología o filosofía de la ciencia es la rama de la filosofía que estudia la investigación científica, producto del conocimiento científico” (p.17).

Sobre estas bases, el presente trabajo de investigación se fundamenta en un enfoque cualitativo, por cuanto implica un enfoque crítico reflexivo, parte del hecho de que la vida social es dialéctica por lo que su estudio debe abordarse desde la dinámica del cambio social, como manifestación de un proceso anterior que le dio origen y el cual es necesario conocer. Martín, (2009) explica; “es crítico - reflexivo, puesto que parte de entender a los participantes como sujetos de la acción, con criterios para reflexionar sobre lo que se hace, cómo se hace, por qué se hace y las consecuencias de la acción” (p.32). La aproximación a los hechos sociales parte de sus contradicciones y desigualdades sociales, en la búsqueda de la particularidad del problema hacia su objeto de estudio, esto significa que los investigadores cualitativos estudian la realidad en su contexto natural tal y como suceden, intentando sacar sentido, de interpretar los fenómenos de acuerdo con los significados que tienen para las personas implicada.

Método de Investigación

Esta investigación se fundamenta en el método fenomenológico. La fenomenología es el estudio de los fenómenos tal como son sentidos, vividos y percibidos por las personas. De allí que (ver, Martínez, 2009 p. 57) utilizó la frase “mundo de vida, mundo vivido”. A través de este método se pueden estudiar las realidades, cuya naturaleza y estructura propia que solo pueden ser sentidas desde el marco de referencia del sujeto que la vive y experimenta. Igualmente señala que es la ciencia que trata de revelar las estructuras esenciales de la conciencia, es decir no es tanto descubrir el fenómeno, sino descubrir en él la esencia.

En este marco de ideas, esta investigación se inserta en el método fenomenológico por cuanto se pretende interpretar las vivencias de los docentes clínicos junto a los estudiantes en los hospitales, un enfoque que trata de aprender la naturaleza del ser, las experiencias vividas dan cuenta de la enseñanza del significado los estudios fenomenológicos llevan a las personas, a lo dicho por Morse y Richards (2002):

Nos tocan el alma, son experiencias vividas o la forma en la que cada persona percibe un fenómeno que son de interés como espacios vividos, cuerpo vivido, tiempo vivido, relación humana vivida, la existencia humana es significativa es interesante por la conciencia que tenemos de esa existencia. (p.10)

Escenario

El escenario, es la fundación de aquel espacio social que caracteriza el desarrollo de la investigación y que está orientado a lograr la implicación de los participantes en la investigación. En consonancia con lo anterior Sánchez y Nube (2003) expresan que, “el escenario es el emplazamiento donde el investigador se va a situar como observador, que puede ser una comunidad o un grupo” (p. 117). En relación a lo anterior el escenario es el sitio comunidad, institución, grupo y/o organización en donde se realizará la investigación.

En este sentido el escenario de la presente investigación está representado por la Universidad Territorial Deltaica Francisco Tamayo ubicada en la avenida Orinoco de Tucupita Estado Delta Amacuro y el Complejo Docente Hospitalario Dr. Luis Razetti, ubicado en la calle Bolívar de Tucupita Estado Delta Amacuro. La selección se debe a que el Complejo Docente Hospitalario Dr. Luis Razetti alberga a los estudiantes del Programa Nacional de Formación en Enfermería Integral Comunitaria del noveno, decimo, onceavo y doceavo trimestre, de la Universidad Territorial Deltaica Francisco Tamayo para realizar sus prácticas respectivas.

Informantes

En esta investigación, la selección de los informantes de estudios se realizó de acuerdo a la conceptualización del contexto. Sánchez y Nubes (2003) expresan que, “los informantes son las personas que sirven de introductores al investigador en la comunidad y sus mejores aliados durante su estancia allí. Se requieren que sean representativos y conocedores de su grupo” (p.118). En esta investigación las participantes se les asignó un seudónimo para resguardar su identidad los cuales fueron, Docente, Enfermería, Práctica, Estudiante. Las informantes fueron seleccionadas de acuerdo a los siguientes criterios: que fuesen

licenciadas en enfermería y docentes de la Universidad Territorial Deltaica Francisco Tamayo.

Técnica de Recolección de Información

La recolección de los datos se realizó por medio de la entrevista en profundidad y la observación participantes interrelacionándome con las enfermeras docentes asignadas en la unidad curricular prácticas clínicas por áreas específicas en el Complejo Docente Hospitalario Dr. Luis Razetti de Tucupita. Con el mayor tiempo posible para conocer las experiencias vividas junto a los estudiantes de práctica. Según Braker. (2002) “el propósito de la entrevista de la investigación cualitativa es “obtener descripciones del mundo vivido por las personas entrevistadas, con el fin de lograr la interpretación fidedigna del significado que tienen los fenómenos descritos” (p.26); esta técnica dará datos confiables de primera fuente. Para la entrevista utilice videograbadoras y cuaderno de anotaciones.

Técnica para el Análisis de Datos

En cuanto a la interpretación y análisis de la información, cabe destacar que la autora de la investigación llevó a cabo la totalidad de las entrevistas, las mismas se transcribieron de manera completa, fiel y exacta, tal como fueron emitidas por los informantes claves. Posteriormente, se releyó la entrevista y se subrayó el contenido significativo, la cual se basa en describir categorías o clases significativas. Al respecto Martínez, M. (2009) señala que la “categoría resume lo que el informante dice ya que es la información obtenida” (p. 90).

Triangulación

En el método de investigación cualitativo resulta necesario y eficaz utilizar un medio por el cual integre y complemente esta vertiente de investigación, esta nueva herramienta tiene como beneficio brindar una solidez necesaria al proceso de investigación al tener en cuenta diferentes perspectivas y objetivos del estudio; ya que el método cualitativo busca comprender y describir los fenómenos sociales necesarios que cuenta con una rigurosidad y credibilidad científica; es por esto bastante interesante la propuesta del método de triangulación donde se supone el entrecruzamiento de diferentes informantes, técnicas, perspectivas, teorías y metodologías.

Teorización

La teorización es complementar al análisis, es buscar los que está por detrás de los datos y desarrollar ideas. El tipo de ideas que empleamos, innovamos y perfilamos pueden ser influenciadas por nuestra comprensión, curiosidad o discrepancia (referencial teórico), ningún referencial teórico agota las posibilidades, ello ayuda y reglamenta la reflexión, para explorar y comprender los fenómenos.

En síntesis, para realizar el proceso de analizar y teorizar, en primera instancia el investigador debe tener los datos suficientes para hacer una descripción completa, detallada y coherente del fenómeno, es decir, debe “buscar el sentido a las cosas”, realizando una codificación de los datos.

Confiabilidad y Validez

En la actualidad es de suma importancia demostrar la confiabilidad y validez de las investigaciones cualitativas. Existen diferentes procedimientos para verificar y dar respaldo a la información conseguida y a la vez aportar validez a sus interpretaciones en relación a lo anterior cuando habla sobre la confiabilidad Hernández; Fernández; y Baptista, (2010) explican:

La confiabilidad cualitativa se demuestra cuando el investigador a) proporciona detalles específicos sobre la perspectiva teórica del investigador y el diseño utilizado, b) explica con claridad los criterios de selección de los participantes y las herramientas para la recolección de datos, c) ofrece descripciones de los papeles que desempeñaron los investigadores en el campo y los métodos de análisis empleados (procedimientos de codificación, desarrollo de categorías e hipótesis. (p. 695)

De acuerdo a lo anterior para darle confiabilidad es importante que el investigador describa detalladamente los fundamentos teóricos, el diseño a utilizado, el criterio de selección de los actores y las técnicas e herramientas de recolección de la información así como el método de análisis de la información de la investigación, al estar presente todo lo anterior señalado se puede decir que la investigación es confiable.

La validez: hace referencia al nivel de credibilidad o veracidad de las descripciones y conclusiones de la investigación de acuerdo a lo anterior que Bonilla y Rodríguez. (2005) sostienen “es el resultado de la integridad del profesional y la conducta ética del investigador; así como su perspicacia y habilidad para saber dónde y cómo validar y verificar sus resultados” (p. 278). En este orden de ideas, el investigador al revisar, analizar y presentar la información debe tener coherencia lógica entre la información interna y los resultados del estudio.

Avance IV Categorización y Estructuración de la Información.

Cuadro 1

Categorías	Informante/ categorías	Sustento teórico	Posición del investigador
Prácticas clínicas	La percepción que tiene la Informante “ Docente ” sobre las Prácticas clínicas, se refieren al desenvolvimiento de los estudiantes. La informante “ Enfermería ” señala, que está referido al entusiasmo con la carrera. Asimismo la informante “ Práctica ” expuso que las Prácticas clínicas, es perteneciente a la puntualidad, presentación, personalidad. Mientras que la informante “ Estudiante ” expresa que las Prácticas clínicas son una gran responsabilidad.	Prácticas clínicas Sagrado y Otros (2014) definen la práctica clínica como “una actividad a desarrollar por los profesionales y aprender por los alumnos” (p. 39)	Durante el proceso de investigación pude comprobar que las informantes claves seleccionadas conocen que es la práctica clínica, lo referido por las informantes guardan estrecha relación con lo propuesto por el autor; al desarrollar que la práctica clínica es donde los estudiantes aprenden al prestar cuidados a las personas en el proceso salud enfermedad.

Nota: Cuadro elaborado por la autora.

Cuadro 2

Categorías	Informante/ categorías	Sustento teórico	Posición del investigador
Habilidades y destrezas	La percepción que tiene la informante “docente” sobre las Habilidades y destrezas, señala que los estudiantes deben enfrentarse a nuevos retos. Por su parte la informante “enfermería” señala, que está referido al comportamiento que el estudiante debe tener. Asimismo la informante “práctica” expuso que las Habilidades y destrezas es el comportamiento hacia los demás. Mientras que la informante “estudiante” expresa que son aptitudes del estudiante.	Habilidades y destrezas Olivero (2009) señala que “la habilidad es la capacidad de una persona para realizar actividades en un tiempo muy corto. Tiende a relacionarse con la destreza, la cual tiende a ser innata o hereditaria” (p. 714). Gispert (2006) refiere que “la palabra destreza está construida a partir de un sustantivo y un adjetivo. El significado de destreza reside en la capacidad o habilidad para desarrollar trabajos físicos o manuales” (p. 532).	Desde mi postura como investigador, considero que las habilidades y destrezas son la capacidad que tiene y demuestra el estudiante en su etapa de formación durante el cumplimiento de sus prácticas clínicas en la prestación de cuidados al usuario, familia y comunidad.

Nota: Cuadro elaborado por la Autora.

Cuadro 3

Categorías	Informante/ categorías	Sustento teórico	Posición del investigador
Conocimientos básicos de enfermería	La percepción que tiene la informante “docente” sobre los conocimientos básicos de enfermería, señala que los estudiantes deben identificar con certeza los problemas y/o necesidades. Por su parte la informante “enfermería” señala, que está referido al trato que el estudiante debe tener hacia las demás personas. Asimismo la informante “práctica” expuso que los estudiantes deben responder al interrogatorio de todos lo aprendido. Mientras que la informante “estudiante” expresa que los conocimientos básicos de enfermería, son la base que tiene el estudiante.	Conocimientos básicos de enfermería Pinto (1996) expresa. Es una expresión de la práctica y, por ello, debe basarse en el conocimiento que adquiera el estudiante de enfermería o ciencia de enfermería, al considerar que la ciencia de enfermería es el cúmulo de conocimientos que ayudan a resolver los problemas de la práctica. (p. 48).	Durante el proceso de investigación y en contacto con las informantes las cuales estuvieron de acuerdo que es importante que el estudiante debe tener conocimientos básicos para poder realizar la práctica, conocimiento que debe recibir durante el desarrollo de los dos primeros años del programa de enfermería integral comunitaria el cual lo ayudara a identificar y resolver los problemas que se presenten durante las prácticas clínicas.

Nota: Cuadro elaborado por la Autora.

Cuadro 4

Categorías	Informante/ categorías	Sustento teórico	Posición del investigador
Responsabilidad docente	La percepción que tiene la informante “ docente ” sobre la responsabilidad docente, señala que los docentes deben cumplir con la función de educador. Por su parte la informante “ enfermería ” señala, que está referido a enseñar al estudiante el deber ser de la enfermería. Asimismo la informante “ práctica ” expuso que la responsabilidad docente es un compromiso. Mientras que la informante “ estudiante ” expresa que es un compromiso y ayudar al prójimo.	Responsabilidad docente Roca Y otros. (2005) expresa. El docente universitario deberá tener bien claro que la educación es un proceso intencional de carácter social, cuyos fines han variado de una época a otra, de una cultura a otra, de una clase social a otra, determinados en gran parte por los sistemas sociales, políticos, económicos, filosóficos, éticos y religiosos que le han dado origen (p. 232).	Desde mi postura como investigador pude comprobar que las informantes claves seleccionadas conocen que es una gran responsabilidad y el proceso educativo es intencional, donde su rol como docente está encaminado a vigilar los aspectos social, cultural, económico y ético de su grupo de estudiantes, para que ellos cumplan con sus prácticas clínicas por las diferentes áreas del hospital, y desarrollen habilidades y destrezas.

Nota: Cuadro elaborado por la Autora.

Cuadro 5

Categorías	Informante/ categorías	Sustento teórico	Posición del investigador
Prestación de los cuidados.	La percepción que tiene la Informante “ Docente ” sobre la Prestación de los cuidados, señala que es dedicarse a facilitar los cuidados requeridos. Por su parte la informante “ Enfermería ” señala, que está referido a contribuir, a la formación del nuevo enfermero. Asimismo la informante “ Práctica ” expuso que la Prestación de los cuidados es la participación en la formación con calidad y calidez del nuevo profesional de enfermería. Mientras que la informante “ Estudiante ” expresa que es vocación de servicio.	Prestación de los cuidados. Potter y Perry (2003) sostiene la enfermería es una disciplina de prestación de cuidados. Los valores de esta profesión se fundamentan en la ayuda de las personas para recuperar, mantener o mejorar su salud, prevenir enfermedades, encontrar ayuda y conservar la individualidad y la dignidad (p. 22)	Durante el proceso de investigación y durante la entrevista a las informantes, refirieron que prestación de cuidados es facilitar los cuidados que requiere una persona, en donde el estudiante debe cumplir con esa prestación de cuidados para recuperar, mantener y mejorar la salud de las personas además de prevenir enfermedades. De igual forma si es necesario buscar ayuda con otro integrante del equipo de salud.

Nota: Cuadro elaborado por la Autora.

Cuadro 6

Categorías	Informante/ categorías	Sustento teórico	Posición del investigador
	La percepción que tiene la Informante “ Docente ” sobre el descubrimiento de saberes, señala que el	Descubrimiento de saberes Tardif (2004) indica las facultades de educación sería enriquecer esa capacidad de discernimiento,	Desde mi posición como investigador puedo decir que es necesario que el docente incentive el descubrimiento de

Descubrimiento de saberes	estudiante debe poner en práctica los conocimientos teóricos. Por su parte la informante “Enfermería” señala, que está referido a Preguntas y dudas del estudiante. Asimismo la informante “Practica” expuso que el descubrimiento de saberes es mejoran en conocimiento teórico con la práctica. Mientras que la informante “Estudiante” expresa que es ahondar en las prácticas.	proporcionando a los alumnos una sólida cultura general que tendría precisamente como base el descubrimiento y el reconocimiento del pluralismo de los saberes que caracteriza la cultura contemporánea y la cultura educativa actual (p.132)	saberes en los estudiantes ya que los seres humanos tenemos diferentes culturas, y formas de llevar su vida, consideraciones que llevan consigo cuando están hospitalizados y en algunos casos pueden afectar su salud.
----------------------------------	---	---	---

Nota: Cuadro elaborado por la Autora.

Cuadro 7

Categorías	Informante/ categorías	Sustento teórico	Posición del investigador
Comunicación.	La percepción que tiene la Informante “Docente” sobre la comunicación, señala que es una herramienta de solicitud el apoyo. Por su parte la informante “Enfermería” señala, que es de gran beneficio para las prácticas profesionales. Asimismo la informante “Practica” expuso que la comunicación se realiza con la participación activa. Mientras que la informante “Estudiante” expresa que se deben consolidar programas educativos.	Autores como Sagrado y Otros dicen sobre la comunicación (2014) “el tutor experimenta con la comunicación y verifica en cada intervención tanto su diagnóstico sobre el grado de conocimiento del estudiante, como la eficacia de sus propias estrategias de comunicación” (p. 42)	Desde mi posición como investigador. Considero de gran importancia la comunicación durante las prácticas clínicas la cual debe ser permanente entre el docente-estudiante y el docente –profesional de enfermería y el estudiante-profesional de enfermería y resto del equipo de salud, porque de ella va a depender los cuidados que el estudiante prestará durante sus práctica clínicas.

Nota: Cuadro elaborado por la Autora.

Cuadro 8

Categorías	Informante/ categorías	Sustento teórico	Posición del investigador
Técnicas para la formación clínica del estudiante	La percepción que tiene la Informante “Docente” sobre las Técnicas para la formación clínica, señala que considera la vocación y la pedagogía. Por su parte la informante “Enfermería” señala, que está referido a la ética, valores y respeto por la vida. Asimismo la informante “Practica” expuso que en las técnicas para la formación clínica, el estudiante debe	Técnicas para la formación clínica Tardif (2004). asegura que. Constituyen uno de los métodos masivos más eficaces de autoeducación, en tanto permiten al estudiante, en las diferentes áreas, crear una dinámica de actualización y aplicar lo aprendido en su práctica diaria, mediante elementos que estimulan su raciocinio, su nivel crítico y la toma de decisiones más correctas, sin olvidar la individualidad de cada uno de sus pacientes. (p. 54).	Desde mi posición como investigador. Considero que es necesario que el docente implemente técnicas para la formación clínicas del estudiante ya que le permitirá a este crear una dinámica de actualización y aplicar lo aprendido en su práctica diaria, mediante elementos que estimulan su raciocinio, su nivel crítico con lo que tomara decisiones más correctas durante la prestación de cuidados.

	demostrar todo lo aprendido. Mientras que la informante “ Estudiante ” expresa que también se logra gestionando un área en el centro de salud.		
--	---	--	--

Nota: Cuadro elaborado por la Autora.

Cuadro 9

Categorías	Informante/ categorías	Sustento teórico	Posición del investigador
Monitoreo de prácticas clínicas	La percepción que tiene la Informante “ Docente ” sobre el Monitoreo de prácticas clínicas, señala que es estar pendiente de cada una de las actividades que realiza el estudiante. Por su parte la informante “ Enfermería ” señala, que está referido a la supervisión y el control. Asimismo la informante “ Práctica ” expuso que el monitoreo de prácticas clínicas, es la evaluación de los resultados. Mientras que la informante “ Estudiante ” expresa que es la supervisión de los estudiantes.	Monitoreo de prácticas clínicas Valle y Rivera (2008) Ejercicio destinado a identificar de manera sistemática la calidad del desempeño de un sistema, subsistema o proceso a efecto de introducir los ajustes o cambios pertinentes y oportunos para el logro de sus resultados y efectos en el entorno. Así, el monitoreo permite analizar el avance y proponer acciones a tomar para lograr los objetivos; Identificar los éxitos o fracasos reales o potenciales lo antes posible y hacer ajustes oportunos a la ejecución. (p. 2)	Desde mi posición como investigador. Considero que el monitoreo de prácticas clínicas es un rol primordial que debe ser ejecutado de forma continua e individual a cada estudiante ya que por medio se busca proporcionar retroalimentación continua, brindar sugerencias de acción, de tal forma que se logren los resultados deseados, relacionar el análisis del proceso enfermero con los diferentes problemas y o necesidades detectadas para brindar un cuidado humano permanente de calidad con calidez.

Nota: Cuadro elaborado por la Autora.

Avance V Teorización y Reflexiones

Teorización

Al finalizar con el proceso de investigación sobre; develar las vivencias de los docentes de enfermería en las prácticas clínicas. Asimismo se pretenden analizar los hallazgos que emergieron producto de la entrevista en profundidad aplicada a los informantes claves, la cual permitió hacer un acercamiento al fenómeno para la interpretación de la información, de acuerdo a las categorías que nacieron, permitieron realizar dicha disquisición, que a continuación se desarrolla.

La enseñanza es una pieza fundamental en la educación en donde interactúan y se comunican varias personas, básicamente en forma grupal de ahí surge como una acción compleja ya que es una práctica humana, que demanda de la intervención y el protagonismo activo del estudiante y el docente, durante este proceso actúan diferentes relaciones emocionales, por lo cual es preciso que se efectúe en espacios y contextos organizados adecuadamente, para integrar y motivar la contribución de las comunidades al currículo educativo.

En cuanto a la categoría; *Prácticas clínicas* las informantes claves afirman tener conocimiento sobre las prácticas clínicas, que están referidas al desenvolvimiento de los estudiantes. La informante *Enfermería* señala, que está referido al entusiasmo con la carrera, la informante *Práctica* expuso que las Prácticas clínicas, pertenecen a la puntualidad, presentación, personalidad. Mientras que la informante *Estudiante* expresa que las Prácticas clínicas son una gran responsabilidad. De acuerdo a lo referido por los informantes; las prácticas clínicas son recomendaciones desarrolladas de forma sistemática para ayudar tanto al profesional y estudiante; como al paciente a tomar las decisiones adecuadas.

En la segunda categoría *Habilidades y destrezas*, se pudo notar que las habilidades y destrezas, es la capacidad o experiencia para desarrollar una labor o trabajo. Olivero (2009) señala que “la habilidad es la capacidad de una persona para realizar actividades en un tiempo muy corto. Tiende a relacionarse con la destreza, la cual tiende a ser innata o hereditaria” (p.714). Porque a través de las habilidades y destrezas los estudiantes adoptan nuevas aptitudes, enfrentándose a nuevos retos.

En cuanto a las Estrategias, surge la tercera categoría: *Conocimientos básicos de enfermería*. Según la información obtenida, las informantes indicaron que el conocimientos básicos de enfermería que los estudiantes deben identificar con certeza los problemas y/o necesidades, referido al trato que el estudiante debe tener hacia las demás personas, los estudiantes deben responder al interrogatorio de todos lo aprendido, los conocimientos básicos de enfermería, son la base que tiene el estudiante. Pinto (1996) expresa; “es una expresión de la práctica basada en el conocimiento que adquiera el estudiante de enfermería o ciencia de enfermería, al considerar que la ciencia de enfermería es el cúmulo de conocimientos que ayudan a resolver los problemas” (p.48). En este sentido se considera, que el estudiante debe obtener conocimientos lo más que se pueda antes de acudir a las prácticas.

Siguiendo la temática, nace la cuarta categoría; *Responsabilidad Docente*. Algunas de las informantes indican que el docente debe cumplir con la función de educador; a enseñar al estudiante el deber ser de la enfermería, la responsabilidad docente es un compromiso, es ayudar al prójimo. El docente deberá tener bien claro que la educación es un proceso intencional de carácter social, cuyos fines han variado de una época a otra, de una cultura a otra, de una clase social a otra, determinados en gran parte por los sistemas sociales, políticos, económicos, filosóficos, éticos y religiosos que le han dado origen.

De igual modo, haciendo referencia a la quinta categoría: *Prestación de los cuidados*. Es importante señalar que, las informantes refirieron; la Prestación de los cuidados, es dedicarse a facilitar los cuidados requeridos, referido a contribuir, a la formación del nuevo enfermero, la prestación de los cuidados es la participación en la formación con calidad y calidez del nuevo profesional de enfermería, es vocación de servicio. De acuerdo a lo relatado por las informantes la prestación de cuidados, es una labor que atañe primeramente al docente y luego al estudiante; porque de acuerdo como el docente imparta la práctica el estudiante asimilara la enseñanza.

En cuanto al aprendizaje surge la sexta categoría: *Descubrimiento de saberes*. Es relevante resaltar que el saber de enfermería participa de pensamientos mágicos religiosos y formas elementales de razonamiento que lo llevan a una explicación de las actividades

del cuidado. Según las informantes claves, en el descubrimiento de saberes, el estudiante debe poner en práctica los conocimientos teóricos, está referido a preguntas y dudas del estudiante, el conocimiento teórico mejora con la práctica, es ahondar en las prácticas. Hay que entender que la propia vida cotidiana impone la necesaria producción de medios y recursos vitales para lo cual se requiere aplicar una habilidad para descubrir saberes.

Es así como surge la séptima categoría: *Comunicación*. La comunicación es un proceso de reciprocidad de información, un componente elemental en el proceso de formación. De acuerdo con las informantes es una herramienta de solicitud el apoyo, es de gran beneficio para las prácticas profesionales la comunicación se realiza con la participación activa, para la comunicación se deben consolidar programas educativos.

De igual modo, haciendo referencia a la octava categoría: *Técnicas para la formación clínica del estudiante*. Constituyen un cúmulo de teorías puesta en práctica, vivencias y experiencias de aprendizaje que se generan con posterioridad a la capacitación básica inicial, incluye una amplia gama de estrategias y métodos que responden a necesidades concretas de la Institución, de la comunidad y cuyo objetivo final debe ser el mejoramiento de los servicios que se ofrecen. Las informantes consideran que una técnica es la vocación y la pedagogía, está referido a la ética, valores y respeto por la vida, en las técnicas para la formación clínica, el estudiante debe demostrar todo lo aprendido, también se logra gestionando un área en el centro de salud.

Siguiendo la temática nace la novena categoría: *Monitoreo de prácticas clínicas*. Esta constituye uno de los métodos fuertes más eficaces de evaluación, en tanto permiten al estudiante, en las diferentes áreas, crear una dinámica de actualización y aplicar lo aprendido. De acuerdo con las informantes, es estar pendiente de cada una de las actividades que realiza el estudiante, está referido a la supervisión y el control, el monitoreo de prácticas clínicas, es la evaluación de los resultados, es la supervisión de los estudiantes.

Conclusiones

La investigación cuyo propósito fue develar las vivencias de los docentes de enfermería en las prácticas clínicas arrojó resultados de relevancia y resume las conclusiones de la siguiente manera: Se comprobó que los docentes de enfermería junto a los estudiantes de prácticas clínicas viven experiencias vinculadas con la práctica, técnicas, saberes, comunicación, prestación de cuidados y responsabilidad.

En cuanto a las habilidades y destrezas; se deben proyectar programas educativos sobre el cuidado humano a fin de que los docentes adquieran las habilidades y destrezas necesarias para proveer al estudiante de conocimientos durante sus prácticas.

Otro elemento es que El aspecto, conocimiento básico de enfermería, es necesario para gestionar un área en el centro de salud específicos para los docentes y estudiantes que permita desarrollar lo aprendido dentro del centro de salud, esto los ayudaría a conjugar los conocimientos teóricos con las practicas, lo que les ayudaría además, perder el miedo fisiológico que se siente es las diferentes áreas hospitalarias.

En lo tocante a la responsabilidad docente. Todos los docentes de enfermería deben estar comprometidos con la formación del nuevo talento, con el perfil, magister en enfermería y

que tenga el componente cuidado humano.

El aspecto, prestación de los cuidados; con las practicas se busca enseñar y enseñar bien, para que mañana las personas que presten cuidados estén bien preparados para prestar dichos cuidados.

Desde el punto de la comunicación. Es importante la comunicación continua con el estudiante, el equipo de salud, además de la participación activa de las coordinadoras de las diferentes áreas con los docentes de la universidad.

En cuanto al descubrimiento de saberes; se evidencia que los saberes mejoran con la práctica, pendientes en todo momento del quehacer enfermero, de la práctica.

Con respecto al monitoreo de prácticas clínicas; el docente debe estar comprometido con la universidad y la formación del estudiante, para que supervisen con ética a los estudiantes.

Referencias

- Benedito, V, Ferrer, V, y Ferreres, V. (1995). *La formación universitaria a debate. Barcelona: Universidad de Barcelona.*
- Betancourt. L (2011). *El docente de enfermería en los campos de práctica clínica: un enfoque fenomenológico. Trabajo de investigación.*
- Bonilla-C, E; Rodríguez, P (2005). *Más allá del dilema de los métodos. La investigación en las ciencias sociales.* Grupo editorial norma. Universidad de los andes de los Andes.
- Braker, M. (2009). *Metodología de la investigación social*, Segunda Maestría en Métodos de Investigación, Universidad Politécnica de Managua, Nicaragua.
- Flores, R (1994). *Hacia una pedagogía del conocimiento.* Universidad de Chile Facultad de Filosofía y Humanidades. Santafé de Bogotá, Colombia. Editorial McGRAW-HILL INTERAMERICANA, S.A
- Gispert C. (2006), *Nuevo manual de la Manual de enfermería.* Barcelona-España: Océano/ Centrum
- Hernández, R; Fernández, C; y Baptista, P (2010). *Metodología de la Investigación.* México: McGraw-Hill.
- Iyer, P. y col (2002). *Proceso y Diagnostico de Enfermería.* (3^{ra} ed.). Madrid: Interamericana Mc Graw Hill.
- Lapeña, Y (2010). *Experiencia de las enfermeras que trabajan con estudiantes de enfermería en un hospital: una investigación fenomenológica. Trabajo de investigación.*
- Martínez, M (2009). *Ciencia y Arte en la Metodología Cualitativa.* México D.F: Trillas.
- Morse, J y Richards, L (2002). *Léame primero para una guía del usuario de métodos cualitativos.* Editorial SAGE. Disponible en <https://books.google.co.ve/books?id=G39Aff1cC7cC&dq=>. Revisado el 20 septiembre del 2018.
- Olivero, J (2009) *Diccionario médico Zamora.* (2^{da}. ed.) Bogotá, DC. Colombia.
- Pérez, G, (2003). *Investigación Cualitativa Retos e Interrogantes.* (3^{ra} ed.). Valencia Venezuela: Vadell Hermanos.
- Pinto, P. (1996) *El cuidado como objeto del conocimiento de enfermería.* Rnpintoa bacata.usc.unal.edu.co. Colombia

- Potter, P y Perry, A. (2003) *Enfermería Fundamental Concepto y Practica*. México: internacional Mc Graw Hill.
- Ramio, A. (2015), “*Valores y actitudes profesionales, de la práctica profesional enfermera en Cataluña. Trabajo de investigación*.”
- Roca, M. y otros. (2005). *Elementos Conceptuales para la Práctica de la Enfermera Comunitaria*. MonsaPrayma Madrid-España
- Roldán M. (2009) *Modelos de desarrollo y formación de enfermería en la universidad venezolana: Un estudio comparativo. Trabajo de investigación*.
- Sagrado, A y Otros (2014) *Prácticas clínicas. Manual para el alumno y el tutor de enfermería y otras carreras de ciencias de la salud*. Editorial publicaciones URV. [Libro digital]. Disponible en <https://books.google.co.ve/books?id=JMioDQAAQBAJ&printsec> [Revisado 22 de septiembre 2018]
- Sánchez y Nube, (2003). *Metodología Cualitativa en la Educación*. Cuaderno N° 1. Caracas Venezuela: Candidus.
- Tardif, M (2004). *Los saberes del docente y su desarrollo profesional*. Ediciones Narcea S.A. Madrid. España [Libro digital]. Disponible <https://books.google.co.ve/books?id=QPGH2HxtfFEC&> [Consultado 25 septiembre 2018]
- Valle J. (2002) *Formación integral en EE.GG.LL*. pontificia universidad católica de Perú.
- Valle, O y Rivera, O (2008). *Monitoreo e indicadores. Texto de apoyo al proceso de construcción de un sistema regional de indicadores sobre atención y educación inicial*. Instituto para el desarrollo y la innovación educativa. Organización de Estados Iberoamericanos. Guatemala.